

Explora un arrecife de coral de aguas frías

Al igual que sus primos tropicales, los arrecifes de coral de agua fría proporcionan un hábitat para muchas criaturas diferentes, que encuentran refugio, comida e incluso un lugar seguro para poner sus huevos entre los corales. El arrecife de coral está formado por corales vivos y "escombros" de coral muertos. ¿Puedes calcular dónde a la mayoría de las criaturas les gusta quedarse? Este arrecife es parte de Logachev Mounds en Rockall Bank, un gran paisaje submarino al oeste del Reino Unido que se encuentra a unos 600-1000 m de profundidad. Diferentes científicos verán cientos de fotos y videos para descubrir qué viven alrededor del arrecife. ¿Qué puedes encontrar?

		Marca	¿Cuántos?
	Cangrejo	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Cangrejo portador	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Erizo de lápiz	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Erizo Marrón	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Coral negro con huevos de raya.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Coral negro (<i>Leiopathes sp</i>)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Estrella canasta	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Pulpo	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Oreo	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Tiburón fantasma / pez conejo	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Rockling rojo rosado	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Blackbelly Rosefish	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Camarón	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Zoanthids	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Pez escorpión rojo	<input type="text"/>	<input type="text"/>

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 678760 (ATLAS). This outcome reflects only the author's view and cannot be held responsible for any use that may be made of the information contained therein.